

ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ

বিপান চন্দ্র

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতালভ ভারতীয় জনচেতনায় উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষার জন্ম দিয়েছিল। সেই সময় থেকে পরবর্তী বছরগুলি সাফল্য ও ব্যর্থতার, স্বপ্নপূরণ ও স্বপ্নভঙ্গের স্বাধীনতা সংগ্রামে উৎসাহিত কর্মসূচীগুলি বাস্তবায়নের। স্বাধীন ভারতের প্রগতির ধারা তিনটি আন্দোলন ও তার উত্তরাধিকার দ্বারা আকার লাভ করেছে : আলোকদীপ্তি, ফরাসি বিপ্লব এবং মার্কসবাদের প্রভাব ছিল, সমাজবাদ ও রুশ বিপ্লবের প্রভাব ছিল এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারও রয়ে গেছে। এটি আবার প্রথম দুটি উত্তরাধিকারকে নিজের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে এবং ভারতীয় জনগণকে দিয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং গণতন্ত্রের প্রতি দৃঢ় দায়বদ্ধতা। এরই মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক — জীবনের সকল ক্ষেত্রেই যা নির্মাণ করে শ্রেণী ও স্বর্ণপ্রাধান্যবিহীন একটি সমাজ যেখানে সকল ভারতীয় জনগণই বিকাশের পূর্ণ সুযোগ পাবে।

তদুপরি, স্বাধীনতা সংগ্রাম সকল ভারতীয় জনগণেরই উত্তরাধিকার, কোনো একটি রাজনৈতিক দল, শ্রেণী বা গোষ্ঠীর নয়। উদারপন্থী, নেহরুপন্থী, সমাজবাদী এবং সাম্যবাদী, সকলেই স্বাধীনতা সংগ্রামের সংগঠন, শক্তি, সামাজিক লক্ষ্য অথবা উদ্দেশ্যে তাদের অবদান রেখে গেছে ভিন্ন মাত্রায়। নিশ্চিতভাবেই শুরু থেকেই এই সংগ্রাম ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি দায়বদ্ধ ছিল এবং জনগণের প্রেক্ষিত সময়ের সাথে সাথে যতবেশি প্রগাঢ় হয়েছে এর গণতান্ত্রিক লক্ষ্যগুলি বেশি স্পষ্টরূপে সংজ্ঞায়িত হয়েছে বৈশ্ববিক রীতিতে। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকারীরা শুধুমাত্র নির্বাচনী গণতন্ত্রের লড়াই-ই লড়েনি।

বিশ শতকের শুরু থেকেই নির্বাচনী গণতন্ত্রের দাবির সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের নীতি। ১৮৭০-এর আন্দোলন থেকে শুরু করে সবসময়েই আন্দোলন উপনিবেশবাদী অর্থনীতির সমালোচনার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এবং নিজের অর্থনৈতিক লক্ষ্যকে নিরূপণ করেছে স্বাধীন অর্থনৈতিক প্রগতি এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের মধ্যে। যদিও এই সমালোচনা এবং অর্থনৈতিক লক্ষ্য ধনবাদের বিকাশের প্রেক্ষিতের মধ্যেই সীমায়িত ছিল। গান্ধীজীর আগমন, সমাজবাদী এবং সাম্যবাদীদের আগমন এবং ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকে শ্রমিক ও কৃষকের সংগঠনের পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনের সামাজিক বিষয়গুলি নিবিড় হলো। নাগরিক মুক্তির প্রতি আন্দোলনের দায়বদ্ধতা নিবিড় করার ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে বামপন্থীরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৪৭-এর মধ্যে সমাজবাদী ও অ-সমাজবাদী শক্তিগুলির মধ্যে তুলনামূল্যে

ভারসাম্য যেমন ছিল তেমনই সমাজবাদী শক্তিগুলি আন্দোলনে তাদের মতাদর্শগত কর্তৃত্ব দাঁড় করাতে পারেনি। তথাপি সম্মেহতীতভাবেই সমাজবাদীরা আন্দোলন ও দেশের ক্ষেত্রে জোরালো শক্তি হয়ে উঠেছিল। এই প্রসঙ্গে আমি উল্লেখ করতে পারি পি কৃষ্ণপিয়ারি এবং নাসুদিরিপাদ এবং অন্যান্য নেতৃত্বদ্বন্দ্ব চলমান ভারতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করে মালাবার অঞ্চলে একটি শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টি এবং শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলতে পেরেছিলেন।

২

১৯৪৭-এর দেশবিভাগ এবং বর্ধর ভয়াবহ দাঙ্গা ও হত্যাকাণ্ড এবং তারই সঙ্গে লক্ষ লক্ষ ঘরছাড়া মানুষ, এসব সত্ত্বেও ভারতে জাতীয় আন্দোলনের বড় বিজয় হলো ভারতীয় জনগণ ধর্মনিরপেক্ষতাকে নৈতিক মূল্যবোধ হিসাবে গ্রহণ করেছে, ভারতীয় সংবিধানের মধ্যে তাকে প্রাতিষ্ঠানিক মান্যতা ও মর্যাদা দিয়েছে এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের কাজ শুরু করেছে। ১৯৬০-এর শুরুর দিক থেকে অনেকগুলি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দক্ষিণ ভারত এবং সমাজের নতুন নতুন ক্ষেত্র সনেত সারা দেশে সাম্প্রদায়িকতার প্রসার সত্ত্বেও বুদ্ধিজীবী অংশসহ ভারতীয় জনগণ ধর্মনিরপেক্ষই থেকে গিয়েছে এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক শক্তি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এখনও দৃঢ় অবস্থান ধরে রেখেছে।

যদিও, গত কয়েকটি বছরে সাম্প্রদায়িকতা বিপজ্জনক অনুপাত লাভ করেছে, দেশের ঐক্যকে, ভারতীয় কাঠি ও সভ্যতার নৈতিক চরিত্রকেই সম্বৃত্ত করেছে। আগামী যুগ ও একশ শতকের উদ্বোধনী বছরগুলিতে দেশের সামনে সবথেকে গুরুতর চ্যালেঞ্জ হলো সাম্প্রদায়িকতা। এই চ্যালেঞ্জ দুটি আকার নিয়েছে। একটি রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ, কংগ্রেসের বিকল্প হিসাবে আর এস এস-বি জে পি-র রাজনৈতিক ভূমিদখলের সঙ্গে সঙ্গে এই চ্যালেঞ্জ জন্ম দিয়েছে। এই দল আগামী বছরগুলিতে আরও রাজনৈতিক এলাকা দখল করবে। সুতরাং ইতোমধ্যেই একটি স্পষ্ট ও বর্তমান বিপদ তৈরি হয়েছে যে ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠছে। সাম্প্রদায়িক চ্যালেঞ্জের দ্বিতীয় অংশ হলো ভারতীয় সমাজের ক্রমশ সাম্প্রদায়িকীকরণ।

১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে আমাদের সমাজের সাম্প্রদায়িকীকরণ চলছে। তদুপরি, ভারতীয় আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিও দুর্ভাগ্যবশত, সাম্প্রদায়িকতার পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতির জন্ম দিয়ে চলেছে। ভারতীয় অর্থনীতিরও বিকাশ ঘটেছে কিন্তু এত ধীর গতিতে যে দারিদ্র্য, বেকারী এবং অসাম্যের সমস্যাগুলি থেকেই যাচ্ছে যা জনগণের মধ্যে হতাশা ও সামাজিক উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। ফলে অপ্রতুল অর্থনৈতিক সুযোগ ও সম্পদের জন্যে জনগণের মধ্যে জন্ম নিচ্ছে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের থেকে সমস্যার দিগন্ত অবশ্যই আরও প্রসারিত। বহু প্রজন্ম ধরে এবং বিশেষত সাম্প্রতিক দশকগুলিতে, ভারতীয় জনগণ নতুন দুনিয়া এবং নতুন মূল্যবোধ অর্জন ছাড়াই সনাতন দুনিয়া ও প্রচলিত মূল্যবোধকে হারিয়ে ফেলেছে। সনাতন মূল্যবোধ এবং সামাজিক নৈতিকতা যা সমাজের বিভিন্ন খণ্ডকে সংযুক্ত রেখেছিল, মানবিকস্তরে তাদের মধ্যে সম্পর্ক অটুট রেখেছিল, ধনবাদের লোভ এবং মুনাফা-মানসিকতার মুহলঘাতে সেগুলি উধাও হতে বসেছে। কেউকেউ এই বিনাশের জন্য শোকগ্রস্ত, কেউ কেউ এই বিনাশকে অনিবার্য গণ্য করছে। কিন্তু নয়া নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের জন্যে তেমন লড়াইয়ের উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না যা মানবিক স্তরে মানুষ এবং সমাজকে স্থিতধী রাখতে পারে। ফলাফল হলো নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক শূন্যতা যা আশঙ্কা ও ঘণার ওপর দাঁড়ানো আন্দোলনের জগদানের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করে।

ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন অংশ আত্মপরিচয় ও ঐক্যের সন্ধকের মুখোমুখি হয়েছে। সনাতন, ঐতিহ্যগত সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিও — বর্ণ, গ্রামীণ গোষ্ঠী, শহরের অঞ্চল বা মহলা, যৌথ এবং বর্ধিত পরিবার, সকলেই দ্রুত ভেঙে পড়ছে; কিন্তু শ্রেণী, ট্রেড ইউনিয়ন, কিশাণসভা, রাজনৈতিক দল এবং অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সমবায়ের প্রতিষ্ঠান ও ঐক্য তাদের ক্ষেত্র পূরণ করতে পারছে না। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সময় জাতীয়তাবাদের বন্ধন গড়ে উঠেছিল, তাও আজ যথেষ্ট উদ্দীপনা উৎসাহী হয়ে উঠতে পারছে না। যত বিপ্লবাত্মকভাবেই হোক সাম্প্রদায়িকতা এবং জাতিপাত একধরনের সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক বন্ধন ও আত্মপরিচয় সরবরাহ করছে।

আগেকটি অতিরিক্ত রাজনৈতিক বিষয়ও সাম্প্রতিককালে কাজ করছে। ধর্মনিরপেক্ষ দল, গোষ্ঠী ও ব্যক্তির মধ্যে রাজনৈতিক সুবিধাবাদ দেখা দিয়েছে যা তাদের সাম্প্রদায়িক দলের দিকে টেনে দিচ্ছে। এই রাজনৈতিক সুবিধাবাদ সাম্প্রদায়িক দলগুলিকে সম্মানজনক অবস্থানে পৌঁছে দিচ্ছে, এমনকি জনগণের চোখে সাম্প্রদায়িকতাকে বৈধও করে তুলছে। জাতীয় আন্দোলন এবং নেহরু যুগ সাম্প্রদায়িকতাকে একটি নোংরা শব্দে পরিণত করেছিল, আজ আর সে নোংরা শব্দ নয়, বর্ধিতগতিতেই নোংরা শব্দ নয়।

সুতরাং, আমাদের অনুভব করতে হবে সাম্প্রদায়িক চ্যালেঞ্জের জবাব দেওয়াটা খুব সহজ কাজ হবে না। সাম্প্রদায়িকতার কোনও সাময়িক সমাধান হয় না; আমাদের রাজনীতি ও সমাজের বিসাম্প্রদায়িকীকরণ একটি দীর্ঘ রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রক্রিয়া হয়ে উঠবে। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই একটি প্রসারিত লড়াই।

সমাজ-রূপান্তরের জন্য আমাদের সংগ্রামকে, নিশ্চিতভাবেই আরও তীব্র করতে হবে এবং তা শুধু সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য নয়। বরং এটি এমনি এক লক্ষ্য যার জন্য প্রথমেই সাম্প্রদায়িকতার পূর্ণ বিলোপ প্রয়োজন। বিশেষ করে আমাদের, বামপন্থীদের সনাতন ও আধুনিক শ্রেষ্ঠতম মূল্যবোধগুলির সপক্ষেও দাঁড়াতে হবে।

কিন্তু, আমার ধারণা, সর্বোপরি আগামী দশকে অথবা তার পরে সাম্প্রদায়িক বিপদের জবাব রয়েছে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তীব্র এবং ধারাবাহিক মতাদর্শগত লড়াইয়ের মধ্যে। আমার দৃষ্টিতে মূলগতভাবে সাম্প্রদায়িকতা হলো একটি মতাদর্শ অথবা বিশ্বাসপদ্ধতি যার মধ্য দিয়ে সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতিকে দেখা হয় এবং ব্যাখ্যা করা হয়। এর পার্থিব ভিত্তি আছে, কিন্তু এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম হলো প্রাথমিকভাবে মতাদর্শগত এবং রাজনৈতিক সংগ্রাম, যে পার্থিব অবস্থা এর জন্ম দেয় শুধু তার পরিবর্তনই মূলত নয়। পরবর্তী কাজটি হলো একটি সামাজিক কাজ যার জন্য প্রয়োজন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের থেকে অনেক বড় কিছু। বস্তুত, এ অনেকটা ধনবাদকে উৎপাটিত করার লড়াইয়ের মতো। একটি বিকল্প অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো নির্মাণের মধ্য দিয়ে আমরা তা করি না। বর্জ্যে মতাদর্শ ও রাজনীতির বিরুদ্ধে আমরা রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত লড়াই চালাই যাতে করে পরবর্তীকালে আমরা একটি সমাজতান্ত্রিক কাঠামো নির্মাণ করতে পারি। এই প্রসঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্প্রদায়িক হিংস্রতার মধ্যে পার্থক্যও আমাদের নির্ণয় করতে হবে যদিও তারা নিবিড়ভাবে একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত। সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের প্রসারের ফলাফল হলো সাম্প্রদায়িক হিংস্রতা। সাম্প্রদায়িক ধারণা এবং চিন্তাধারার প্রসারই হলো সাম্প্রদায়িকতার হৃদয়।

সে জনাই সাম্প্রদায়িকতাবাদীর প্রাথমিক লক্ষ্য সাম্প্রদায়িক বিশ্বাস-পদ্ধতির প্রসার। এই কারণেই সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা যখনই কেন্দ্র বা রাজ্যস্তরে ক্ষমতায় আসে তখনই দ্রুত বৈজ্ঞানিক ও ধর্মনিরপেক্ষ ইতিহাসের উপর আক্রমণ হানতে চায় অথচ বৈজ্ঞানিক রূপান্তরবাদী অর্থনীতি

অথবা রাষ্ট্রবিজ্ঞান অথবা সমাজনীতিকে ছেড়ে রেখে দেয়, অন্তত প্রাথমিক স্তরে ছেড়ে রেখে দেয়। এর কারণ ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা সাম্প্রদায়িক মতাদর্শগত ও বিশ্বাস পদ্ধতির মূল কথা। কর্মসূচীর স্তরে সাম্প্রদায়িকতা সব ধরনের অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব এবং মনস্তত্ত্ব গ্রহণ করতে পারে। এমনকি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সাম্প্রদায়িকতা সব ধরনের ষ্ট্রাকচারালিস্ট ও উত্তর আধুনিকতাবাদী এবং এমনকি ভুলভাবে প্রযুক্ত অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ ও জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়নবাদের সঙ্গেও সেতু তৈরি করতে পেরেছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা কখনোই বিজ্ঞানভিত্তিক ও ধর্মনিরপেক্ষ ইতিহাসকে মেনে নিতে পারে না যা মতাদর্শ হিসাবে সাম্প্রদায়িকতার মূল কাঠামো ও বিষয়কে খাটো করে দেয়। মতাদর্শ হিসাবে নাৎসিবাদের ঐতিহাসিক তুলনা আসতে পারে। মতাদর্শ আন্দোলন হিসাবে সাম্প্রদায়িকতা তার আত্মীয়। নাৎসির অথবা পুরো বলতে হলে জাতীয় সমাজবাদীরা ক্ষমতা আসার আগে সমাজবাদী এবং ধনবানবিরোধী হিসাবেও নিজেদের দাবি করেছিল কিন্তু জাতিবিদ্বেষের তত্ত্বের বিরুদ্ধে কোনো চ্যালেঞ্জ সহ্য করেনি।

গুরুত্ব দিয়েই লক্ষ্য করতে হবে বি জে পি সরকার তার 'সব চিনেচালা ডিস্ট্রিক্ট' যোমেন পাকিস্তান ও পাকিস্তানের ক্রিকেট দল নিয়ে তার অবস্থান পরিবর্তন, এসব তত্ত্বও তার মতাদর্শগত কর্মসূচী শাস্ত্রভাবে অথচ আক্রমণাত্মকভাবেই এগিয়ে নিয়ে চলেছে এবং বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, আই সি এম আর, আই সি এস এস আর, ইনস্টিটিউট অফ মাস কমিউনিকেশন এবং সিমলার ইনস্টিটিউট অফ আ্যাডভান্সড স্টাডিজের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ঢুকে পড়েছে এবং তাদের সাম্প্রদায়িকীকরণ করেছে। রাজ্যস্তরে বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তকগুলির পুনর্লিখনের যে উদ্যোগ বি জে পি নিয়েছে তাও যথেষ্ট জনা অথচ যথেষ্ট কার্যকরভাবে প্রতিরোধের প্রয়াস নেই।

আমি এও উল্লেখ করতে চাই, রাষ্ট্র এবং তার সংস্থাগুলি দ্বারা যোমেন সাম্প্রদায়িকতা হিংস্রতা দৃঢ়ভাবে এবং দ্রুত দমন করা উচিত তেমনি মানুষের মনের জন্যে সাম্প্রদায়িক মতাদর্শকে প্রতিরোধ করতে হবে দীর্ঘস্থায়ী মতাদর্শগত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। বলপ্রয়োগ করে, প্রশাসন দিয়ে একটি মতাদর্শকে অবদমিত করা যায় না, এমনকি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িক দলগুলির অংশগ্রহণও বন্ধ রাখা যায় না। বিশেষত উপরিস্তরে তারা যখন একটি অসাম্প্রদায়িক গঠনতন্ত্র ও কাঠামো বজায় রেখেছে। মতাদর্শগত-সংস্কৃতিক স্তরেই তখন সাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিরোধ করতে হবে। সাম্প্রদায়িকতার বিলোপ সূত্রাং প্রাথমিকভাবে তাদের কাজ যাদের ধারণা ও চিন্তা চেতনা নিয়ে কাজ করতে হয় যোমেন শিক্ষক, সাংবাদিক এবং অন্যান্যরা যারা গণমাধ্যমে কর্মরত, রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন, ক্রিয়ামত্তা, মহিলা সংগঠন, এন জি ও এবং অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি। নাগরিক স্তরকে অবহেলা করে রাষ্ট্র ও তার সংস্থাগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করার প্রবণতা ভারতে আছে। কিন্তু সর্বোপরি সাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিরোধ করতে হবে পরিবারে, গ্রামে, মহল্লায় বিদ্যালয়ে এবং মহাবিদ্যালয়ে, শিল্পকারখানায়। খুবই হতাশার কথা যে ৪০-এর দশকের শেষ থেকে ভারতবর্ষে কখনো সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী একটিও দেশজোড়া বা সর্বভারতীয় প্রচার দেখেনি। বস্তুত, এটি জাতীয় আন্দোলনের মূলগত দুর্বলতা। নিজে পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষ এবং রাজনৈতিকভাবে সাম্প্রদায়িক দলগুলির বিরোধী হয়েও এই আন্দোলন যে তীব্রতার সঙ্গে উপনিবেশবাদের চরিত্র ও প্রভাবের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে গেছে সেই তীব্রতার সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। সব ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি কেন বছরে একটা দিন স্থির করবে না যেদিন যৌথভাবে অথবা এককভাবে জনগণের কাছে যাবে এবং ব্যাখ্যা করবে সাম্প্রদায়িকতা জনগণের এবং রাষ্ট্রের জীবনে বিপদ হয়ে ওঠে। ঘটনা হলো ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলি সাম্প্রদায়িকতার

বিরোধিতা করেছে অনেকটা দিন আনা দিন খাওয়ার ভঙ্গিতে, ফলে সামগ্রিকভাবে মতাদর্শগত ও সাংস্কৃতিক জমি সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের জন্যেই রয়ে গেছে।

সাম্প্রদায়িকতাকে মতাদর্শ ও বিশ্বাস পদ্ধতি হিসাবে দেখার কতকগুলি সুবিধাও রয়েছে। এদের মধ্যে একটি সাম্প্রদায়িক দলগুলিকে সংজ্ঞায়িত করতে আমাদের সাহায্য করে এবং এমনি একটা প্রেক্ষিতে যেখানে আমরা প্রায়ই টালমাটাল হই। একটি সাম্প্রদায়িক দল বা গোষ্ঠী সাম্প্রদায়িক মতাদর্শকে কেন্দ্র করে সংগঠিত। সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ ব্যতীত সাম্প্রদায়িক দল ভেঙে পড়ে। আমরাও তখন পার্থক্য নিরূপণ করতে পারব কারা সাম্প্রদায়িক দল বা গোষ্ঠী এবং কারা সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের উপর গঠিত বা সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ প্রচারকারী দল না হলেও তারা সাম্প্রদায়িকতাকে পথ ছেড়ে দেয় বা ছাড় দেয় অথবা এ বিষয়ে সুবিধাবাদ অবস্থান নেয়। সাম্প্রদায়িক সমস্যা বিষয়ে এই দু'টি দল বা গোষ্ঠীকে দু'ভাবে প্রতিরোধ করতে হবে। সাম্প্রদায়িকতাবাদী এবং ধর্মনিরপেক্ষ-সুবিধাবাদী দলকে এক করে দেখার (এবং আমরা সকলেই প্রায়শই তাই করি, কম অথবা বেশি মাত্রায়) অর্থ জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির ভুলের পুনরাবৃত্তি করা। ১৯৩১-৩২ সালে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি একদিকে নাৎসি এবং অন্যদিকে সোস্যাল-ডেমোক্রেটসি ও মশ্যপন্থীদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করার নীতি প্রত্যাখ্যান করেছিল, এমনকি এই নীতিও গ্রহণ করেছিল সোস্যাল ডেমোক্রেটসিদের আগে মোকাবিলা করতে হবে এবং পরাজিত করতে হবে।

সাম্প্রদায়িকতাকে মতাদর্শ হিসাবে দেখা সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতা বিষয়েও আমাদের নীতিভিত্তিক অবস্থান গ্রহণে সাহায্য করে। সেক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতাকে গণ্য করা হলো একটি একক মতাদর্শ হিসাবে যা বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে। হিন্দু, শিখ, মুসলমান এবং খ্রিষ্টান সাম্প্রদায়িকতাকে, সেক্ষেত্রে দেখা হয় একই সাম্প্রদায়িক মতাদর্শকে বিভিন্ন রূপ হিসাবে। সূতরাং একথাও স্পষ্ট, একই সঙ্গে এই ভিন্ন ভিন্ন রূপগুলির বিরোধিতা করতে হবে। যে ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব বা একমাত্র স্বার্থবাহী হিসাবে সাম্প্রদায়িক শক্তি নিজেকে দাবি করে তাদের স্বার্থের পক্ষেই যে তারা সবচেয়ে ক্ষতিকারক তাও আমরা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারব।

আমাদের এও মনে রাখতে হবে মতাদর্শ কখনো একমাত্রিক নয়, অথবা সুগঠিত একক নয়। সব সময়েই তা বহুমাত্রিক উপাদানে গঠিত। ফলে মূলগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিও সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের কোনো কোনো উপাদান গ্রহণ করার দিকে ঝুঁকতে পারে। কোনো এক সংকটে এই উপাদানগুলি বেড়ে উঠতে পারে। সেই কারণে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম শুধু সাম্প্রদায়িক-মনোভাবসম্পন্ন মানুষদের মধ্যেই লড়লে চলবে না, ধর্মনিরপেক্ষ-মানসিকতাসম্পন্ন মানুষদের মধ্যে গিয়েও লড়তে হবে। অবশ্যই শেযোকদের কোনোমতেই সাম্প্রদায়িকতাবাদী বলে চিহ্নিত করা চলবে না। আমাদের প্রত্যেকের মধ্য থেকে সাম্প্রদায়িকতার প্রতিটি তন্তুরও মূলোচ্ছেদ করতে হবে।

পরিশেষে এও মনে রাখতে হবে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা সব সময়েই জাতীয়তাবাদের ভূঁখণ্ড দখল করতে চায়। ১৯৪৭-এর আগে অবশ্য তারা বার্থ হয়েছিল। এই ভূঁখণ্ড থেকে সব সময়েই তাদের সরিয়ে রাখতে হবে এবং ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির দখলে রাখতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে ধারাবাহিকভাবে জাতীয়তাবাদের পুনর্সংজ্ঞায়ন করতে হবে যাতে করে জাতীয়তাবাদ জনস্বার্থবাহী অভিব্যক্তি হয়ে ওঠে। বিরতিহীনভাবে জনগণের কাছে তুলে ধরতে হবে সাম্প্রদায়িকতার জাতীয়তাবিরোধী বিভেদকামী চরিত্র অথবা জওহরলাল নেহরু যেমন করে বলেছেন, "সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের কাজ হলো ভারতীয় রাজনীতির শরীরে ছুরি বসিয়ে দেওয়ার সমান" এবং আমরা যদি ছেড়ে রাখি "সাম্প্রদায়িকতা ভারতকে ভেঙে টুকরো করে ফেলবে।"

আগামী দশকগুলিতে ভারতের জনগণের সম্মুখে দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ হলো গণতন্ত্রকে আরো গভীরে পৌঁছে দেওয়া এবং জনগণের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য কায়ম করার জন্য গণতন্ত্রের কার্যকারিতা গ্রহণ করা। সাধারণভাবে সারা বিশ্বে এবং বিশেষকৃতভাবে ভারতবর্ষে শুরু থেকে গণতন্ত্রের উপাদান দুটি; প্রথম উপাদান রয়েছে রাজনৈতিক গণতন্ত্র ও নাগরিক অধিকারে এবং দ্বিতীয় উপাদান রয়েছে সমতায়। সংসদীয় গণতন্ত্র ও নাগরিক অধিকারের সাংবিধানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক অস্তিত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরী অবস্থার মধ্যবর্তীকাল বাদে বিগত পাঁচ দশক ধরে অব্যাহত তাদের অস্তিত্ব বজায় থাকা ভারতীয় জনগণের গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। একই সঙ্গে এও পরিষ্কার যে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনের গভীরে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে গণতন্ত্রকে যথার্থ প্রসারিত করার সাফল্য এখনো অর্জন করা হয়নি। ব্যাপক এলাকার জনগণের স্বায়ত্তশাসন এখনো সাংবিধানিক আনুষ্ঠানিকতা মাত্র, জীবন্ত বাস্তব হয়ে ওঠেনি। এমনকি নির্বাচন-পদ্ধতি ছাড়া রাজনৈতিক জীবনে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ হ্রাস পেয়েছে। একই সঙ্গে আমাদের বামপন্থীদের পুরোপুরি অনুধাবন করতে হবে সংসদীয় গণতন্ত্র ও নাগরিক অধিকারের গতিময় গুরুত্ব। আমরা অনেকেরই যেমন এতদিন ধরে বিশ্বাস করে এসেছি — সংসদীয় গণতন্ত্র শুধু বুর্জোয়া শাসন কাঠামোরই অংশ নয় যা বুর্জোয়ারা যে কোনো মুহূর্তেই পরিত্যাগ করে যখনই শ্রমজীবী জনগণের প্রাধান্য দ্বারা এই কাঠামো বিপদগ্রস্ত হয়। শুধু শ্রমজীবী জনগণের অধিকারের সংগ্রামকে ও সামাজিক রূপান্তর প্রক্রিয়াকে সম্ভব করে বলেই সংসদীয় গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে তাও নয়। সংসদীয় গণতন্ত্রের অর্গনাইজিত মূল্যমানের প্রেক্ষিতেই তাকে বিচার করতে হবে, কারণ সে ধনবাদের মধ্যেও বেঁচে থাকার অধিকতর অর্থবহ পথের সন্ধান দেয়। নিশ্চয়ই ধনবাদ দ্বারা তা সীমায়িত, বদ্ধ এবং এর পূর্ণ অর্থবিকাশ সম্ভব সমাজবাদের মধ্যেই। একই সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যেতে হবে বর্তমান উদারপন্থী গণতন্ত্রের উপর ভিত্তি করেই, তাকে নস্যাৎ করে নয়। উদারপন্থী গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করা নয়, তাকে অতিক্রম করতে হবে। গণতন্ত্রের অর্থ আবার কিছু মাত্রায় ব্যক্তির স্বায়ত্তশাসন, একই সঙ্গে সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোরও, বিশেষত রাষ্ট্রের। জীবনের সকল ক্ষেত্রের উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব বা একচ্ছত্র আধিপত্য কায়ম করতে দেওয়া যায় না।

ভারতের গণতন্ত্র এতাবৎকাল পর্যন্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়েছে। অথচ এ দুইয়ের সংযোগের কথা বলা হচ্ছে ফরাসি বিপ্লবের সময় থেকেই। স্বাধীনতা ছাড়া যেমন কোনো প্রকৃত সামাজিক মুক্তি হতে পারে না, তেমন সমতা ছাড়া কোনো অর্থবহ স্বাধীনতাও থাকতে পারে না। গণতন্ত্র অনিবার্যভাবেই সমাজ রূপান্তর এবং সমাজ সম্পর্ক রূপান্তরকে ধারণ করে বিশেষ ধাঁচে যাতে করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য ও বঞ্চনাকে নির্মূল করা যায়। ১৯৩০-এর দশক থেকে এ ধারণা ভারতবর্ষে ব্যাপকমাত্রায় গৃহীত। বস্তুত গণতন্ত্রের সঙ্গে অর্থনৈতিক গণতন্ত্রকে সংযুক্ত করেই গণতন্ত্রকে সংজ্ঞায়িত করার প্রয়াস বাড়ছে, এবং একেই অনিবার্যভাবে সমাজবাদ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে, যদিও সমাজবাদ শব্দটিকেই অগণিত পথে ব্যাখ্যা করা হয়। ১৯১৭-র রুশ বিপ্লবের সাফল্য, এর দ্রুত অর্থনৈতিক প্রগতি এবং তারই সঙ্গে ১৯৩০-এর দশকে বিশাল অর্থনৈতিক সমতা, ফলে উদারপন্থী গণতন্ত্র এবং নাগরিক অধিকারের বিরুদ্ধে শুধু আওয়াজই উঠল তা নয়, সমাজবাদকেই সংজ্ঞায়িত করা হলো একটি বিশেষ পথ হিসাবে যে পথে উৎপাদনের উপায় ও উপকরণের উপর রাষ্ট্রের মালিকানা থাকে এবং সংস্কৃতি, মানবিক সম্পর্ক ও তার নানা উপাদান সমেত জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ বেড়ে চলে। কমিউনিস্ট পার্টি ও তার নেতৃত্বে

গঠিত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন ও সোভিয়েত ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজবাদের উপাদানগুলি কী কী, আগামী দশকগুলিকে আমাদের লক্ষ্য কী, কিসের জন্যে আমাদের সংগ্রাম -- এই প্রশ্নগুলি নতুন করে উদ্ভূত হয়েছে।

আমরা অবশ্য এক্ষেত্রে তাদের নিয়ে ভাবিত নই যারা মনে করেন সোভিয়েত ও পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট পার্টির পতনের সঙ্গে সমাজবাদ শেষ হয়ে গেল, কারণ, আসলে বিশ্ব ধনবাদই আগামী শতকে পতনের দিকে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু সন্দেহ নেই, আমাদেরও সমাজবাদকে নতুন করে ব্যাখ্যা করতে হবে। এই পুনর্সংজ্ঞায়িত সমাজতন্ত্রের অর্জনের সংগ্রামে আমাদের স্পষ্ট অনুশািনন করতে হবে বিগত দুই শতক অথবা সমসাময় ধরে সমাজতন্ত্রের মৌলিক ধারণাগুলিকে। প্রথমেই রয়েছে স্পষ্ট বোঝাপড়া যে ধনবাদী সীমানার বাইরে সমাজকে সংগঠিত করতে হবে। ধনবাদের এবং তার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সম্পর্কে সমাজবাদী সমালোচনা আজও প্রাসঙ্গিক যেমন তা বিগতদিনে ছিল। শ্রেণীহীন, বর্ণহীন, সাম্যের সমাজব্যবস্থা, যে সমাজে শ্রেণী প্রাধান্য, শ্রেণী বঞ্চনা থাকবে না সেই সমাজদৃষ্টিও সমান প্রাসঙ্গিক।

যে সমাজে অজ্ঞত আকারে প্রকাশ্য অথবা গোপন হিংসা আর সামাজিক প্রথা থাকবে না, তাকে আরও অধিকমাত্রায় বর্জন করা হবে, যেখানে রাষ্ট্রিক, জাতিগত, জাতিগত, ধর্ম ও সংস্কৃতিগত পার্থক্য সত্ত্বেও মানুষ সম্ভবত্বভাবেই এবং শান্তিতে বাস করতে পারবে, যে সমাজ জাতিবিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতা, জাতি ঘৃণা এবং লিঙ্গ বৈষম্য থেকে মুক্ত হবে ; যে সমাজে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোতে লোভই সর্বোচ্চ সংগঠিত নীতি হয়ে উঠবে না ; যে সমাজে স্বার্থপরতা, প্রতিযোগিতা, এবং দ্বন্দ্ব নয়, সহমর্মিতা, সহযোগিতা, ভ্রাতৃত্বসুলভ মনোভাবই সামাজিক রীতিনীতিকে পরিচালিত করবে এবং আর্থিক সাফল্যই জীবনের সাংল্যের প্রধান মানদণ্ড হয়ে উঠবে না, আমাদের লক্ষ্য সেই সমাজ।

দ্বিতীয়ত, ১৫০ বছর আগে কমিউনিস্ট ইশতেহার প্রকাশের সঙ্গে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র মার্কসবাদের রূপে গ্রহণ করেছে একগুচ্ছ ধারণা হিসাবে, সমাজবীক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে, সমাজ প্রগতি বিশেষণের পদ্ধতি হিসাবে, সামাজিক কর্মের পরিচালনার মতাদর্শ হিসাবে। মার্কস ও এঙ্গেলস ধনবাদকে ব্যাখ্যা করেছেন, এর সমালোচনাকে সংগঠিত করেছেন, এর ইতিহাস নির্দিষ্ট চরিত্রের প্রতি আঙুল তুলেছেন, বিকল্প সমাজব্যবস্থার যৌক্তিকতা নির্মাণ করেছেন এবং সাধারণভাবে সমাজ পরিবর্তনের তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন। সাময়িক বিপর্যয় সত্ত্বেও, আমি বিশ্বাস করি মার্কসবাদ থেকে দীর্ঘস্থায়ী পঞ্চাৎপসারণের কোনো সম্ভাবনা নেই। কিন্তু শ্রেণী আধিপত্য, ভয়ঙ্কর বৈষম্য, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বৈষম্য, বিভিন্ন দেশের বৈষন্যময় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক, পুরুষ আধিপত্য, জাতিগত ও বর্ণগত বৈষম্য এবং পরিবেশগত অবনতি এবং এদেরই মধ্যে ব্যাপক দারিদ্র্যই আজকের প্রগাঢ় বাস্তবতা। কেন এরা রয়েছে, কিভাবে এদের নির্মূল করা যাবে তাও বুঝতে হবে। মার্কসবাদই সেই অনুশািননের জন্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি, আগামীদিনেও, যদিও তা একমাত্র পদ্ধতি নয়। মানুষ বারংবার এই পদ্ধতির দিকে ফিরে ফিরে আসবে কারণ সমাজ বিশ্লেষণের এর থেকেও কোনো ভালো পদ্ধতি আজও নেই। পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে শুধু মার্কসবাদের প্রয়োগই নয় তাকে ক্রমশ উন্নত করতে হবে। বস্তুত এই শেষ কর্তব্যটুকু মার্কসবাদের স্থাপয়িতাদের ভাবনাতেই ছিল। মার্কস এবং এঙ্গেলস স্পষ্টই বুঝেছিলেন তাঁরা শুধু একটি সমাজবিজ্ঞানের বনিয়াদ গড়ে দিয়ে যাচ্ছেন মাত্র। এই ভাবেই মার্কস-এঙ্গেলসের উত্তরসূরীরা -- স্নেখানভ, কাউটস্কি, বার্নস্টেইন, টুটস্কি, লুখারিন, রোসা, লুক্সেমবার্গ, গ্রামস্চি, মাও দে জঙ মার্কসবাদকে অনুশািনন করেছেন। তাঁদের সমাজের নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতে তাঁরা শুধু মার্কসবাদকে প্রয়োগই করেন নি, এই পথে তাঁরা

মার্কসবাদের অধিকতর উন্নয়নসাধনও করেছেন। উদাহরণ হিসাবে সাম্রাজ্যবাদ ও পার্টি বিষয়ে লেনিন, উদার-গণতন্ত্রী সমাজে সমাজবাদী লড়াইয়ের কর্তৃত্ব ও প্রকৃতি বিষয়ে প্রামাণিক, ফ্যাসিবাদ ও সংস্কৃতি বিষয়ে ট্রটস্কি, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লবে কৃষক সমাজ ও সমাজের অন্যান্য অংশের ভূমিকা বিষয়ে এবং দ্বন্দ্ব বিষয়ে মাও জে দঙের কাজগুলির কথা বলা যায়। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র বিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণ অনুধাবন অর্জন এখনও হয়নি। মার্কসবাদের রাষ্ট্রবিষয়ক তত্ত্ব, শ্রেণী ও রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক, মধ্য শ্রেণীর ভূমিকা, লিঙ্গ সমস্যা, নির্দেশাত্মক রীতি ও নীতির উদ্ভব ও ভূমিকা, এমনকি ধর্মবিষয় তত্ত্বও অনুধাবন নির্ভর, এবং অপরিপুষ্ট।

সুতরাং মার্কসবাদের নিরন্তর পুনর্গঠন ও উন্নয়ন প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক চিন্তন ও আন্দোলনের উপর একমাত্র তাদেরই একচ্ছত্র কর্তৃত্ব আছে — এ ভাবনাও মার্কসবাদীদের পরিত্যাগ করতে হবে। আমাদের দেশ এবং বিশ্বেও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন বিভিন্ন উৎস থেকে অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করেছে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই সমাজ পরিবর্তনের সফল তত্ত্ব ও মতাদর্শকে নির্মাণ করতে হবে মার্কসবাদের মহান ক্ষমতার উপর কারণ মার্কসবাদের মূল প্রস্তাবনা সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

ভারতে সমাজবাদীরা আরেকটি সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছে যে সঙ্কট আগামী দশক অথবা তারপরেও থাকবে। সঙ্কটটি হলো কিভাবে সমতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য ধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে এবং কিভাবেই বা অর্থনৈতিক প্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে? আমাদের মতো অনুরূপ দেশে দারিদ্র্য দূরীকরণ, সমতা ও অধিকতর সাম্যের বিষয়গুলি ধারাবাহিক ও দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়ের সঙ্গে বাধা। মার্কস ও এঙ্গেলসও গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন যে এমনকি ধনবাদের অধীনেও আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভিত্তিতে উৎপাদনশীল শক্তির পূর্ণ বিকাশ সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত। বর্তমানকালে সব ধরনের ধনবাদী প্রগতিই প্রতিক্রিয়াশীল, এই বিশ্বাস থেকেই সাম্যবাদী ও সমাজবাদীরা ভারতে অনুষ্ঠিত ধনবাদী উন্নয়নকে নিটোলভাবে ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে দ্রুত শিল্পায়নের উপর নির্ভর করে ধনবাদী উন্নয়ন এবং কৃষিজাত বিকাশ এবং অর্থনৈতিক অনুন্নয়নের মধ্যে, গণতান্ত্রিক ও সংস্কারবাদী ধনতন্ত্র এবং কর্তৃত্ববাদী ধনবাদের মধ্যে, ব্রিটেন ও আমেরিকা অনুসৃত ধনবাদী পথ এবং বিসমার্কের জার্মানি, জারের রাশিয়া, সেইজির জাপান, ফ্রান্সের স্পেন অথবা হার্শের হাঙ্গেরি অনুসৃত ধনবাদী পথের মধ্যে, বুর্জোয়া আধিপত্যের অধীনে সমাজ উন্নয়ন এবং বিপ্লবান কৃষক আধিপত্যের অধীনে সমাজ উন্নয়নের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারেনি। এইভাবে বর্তমান উন্নয়নকে আরও ইতিবাচক দিকে, নিজেদের স্বপ্নের দিকে, আমূল সংস্কারের দিকে পরিচালিত করতে পারেনি বামপন্থীরা। আনি বিশ্বাস করি যে আগামী দশকগুলির চ্যালেঞ্জ হলো সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের জন্য লড়াইয়ের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ধারাবাহিক লড়াই এবং তার ভিত্তি হবে ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক এবং নাগরিক অধিকারভিত্তিক রাজনৈতিক বাবস্থা। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক শক্তির সাফল্য নিশ্চিতভাবেই নির্ভর করবে ভারতীয় জনগণের রাজনৈতিক কর্মধারার উপর, কিন্তু তারই সঙ্গে নির্ভর করবে প্রবল তাত্ত্বিক প্রয়াসের উপর, দৃঢ় রাজনৈতিক ও তাত্ত্বিক উদ্ভাবনার পর যা প্রয়োজন সমাজশক্তিগুলির কার্যবলির সমাধোচনামূলক মূল্যায়নের এবং পরিচালনার জন্য।